

CLÍNICA DE PLANTAS

MANEJO INTEGRADO DE HORTALIZAS

Miguel García Carrucini
Agente Agrícola a/c MIP Hortalizas
Proy. IPM Programs for PR&USVI
Wanda Almodóvar
Catedrática & Directora proyecto

La identificación precisa y oportuna de plagas es fundamental para poder crear un plan de MIP adaptado a las condiciones existentes en cada finca. En Puerto Rico, la producción agrícola se ve afectada por el impacto de plagas nativas y exóticas que causan pérdidas de rendimiento. El cambio climático provoca fenómenos meteorológicos extremos y brotes de plagas que amenazan a los pequeños agricultores. La agricultura tropical en Puerto Rico se caracteriza por sistemas de cultivo múltiples, en pequeñas fincas. El uso de fertilizantes y plaguicidas para controlar plagas sin un plan de MIP establecido aumenta los costos para los agricultores, destruye los organismos beneficiosos que ayudan a controlar las plagas y afecta el ambiente y el ser humano. Uno de los principales desafíos que enfrentan los agricultores en el manejo de plagas es el conocimiento técnico necesario para realizar un monitoreo adecuado, interpretar las etiquetas de los plaguicidas y establecer una rotación adecuada de acuerdo con la familia y modo de uso del plaguicida. Es necesario concientizar sobre la importancia de lo que sucede dentro y alrededor de los campos de cultivo (ej., el manejo de malezas) y que las plagas no deben tratarse como problemas aislados, sino como componentes que interactúan con otros aspectos y componentes del sistema de cultivo. ñame

El Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) atiende los problemas de plagas y enfermedades a través de la Clínica de Diagnóstico de la UPR en el Recinto de Mayagüez y el Laboratorio de Fitopatología y Cultivo de Tejidos de la Estación Experimental de Río Piedras. El personal de las Clínicas de Diagnóstico ha colaborado, junto a los agentes agrícolas parte de la iniciativa de IPM para ayudar a los agricultores mediante el diagnóstico preciso de problemas fitosanitarios, visitas a la finca y la formulación de recomendaciones confiables de manejo integrado. Las clínicas recopilan y comparten información sobre la extensión y tendencias de las plagas mediante la publicación de alertas y el desarrollo de materiales de extensión, que están disponibles en el sitio web de IPM, www.uprm.edu/sea/mip, las páginas de Facebook e Instagram de la Clínica de Plantas, www.facebook.com/clinicauprm, Instagram @clinicauprm y el canal de YouTube, @manejointegradouprm.

La Clínica de Plantas apoyando a la agente agrícola Maricruz Alvarado en Día de Campo.

La clínica de plantas y su personal apoyan a los agentes agrícolas en sus actividades como días de campo y visitas de sus grupos 4H a la clínica para una experiencia teórica y práctica de la identificación de plagas y enfermedades. Participamos en diferentes actividades de asociaciones estudiantiles, agricultores y otras organizaciones con exhibiciones y charlas educativas.

Visita de estudiantes de diferentes escuelas del área oeste.

Visita a la clínica de Master Gardeners área oeste.

Estudiantes subgraduados del CCA con la Clínica UPRM en Feria Agrícola de Ricura Caribeña.

La Dra. Edda Martínez, Especialista en Entomología en muestreo de insectos para Dia de Campo de Hortalizas.

La Clínica de Plantas en la finca: Manejo Integrado de Hortalizas

El objetivo principal de esta prioridad del proyecto *IPM Programs for PR&USVI* es capacitar a los productores de hortalizas de los municipios del sur de Puerto Rico y agricultores de Islas Vírgenes Estadounidenses en las destrezas más importantes de manejo integrado para obtener una producción sostenible. Los talleres se enfocaron en el monitoreo de plagas de forma efectiva, cómo interpretar la etiqueta de los plaguicidas, cómo hacer la rotación de plaguicidas para evitar el desarrollo de resistencia de las plagas y enfatizar los componentes que interactúan para promover plagas y enfermedades. En las visitas a la finca, días de campo y adiestramientos se disemina información sobre las principales prácticas de MIP que deben adoptarse en las fincas y bioseguridad para evitar la entrada de nuevas plagas emergentes.

Se administró un cuestionario a 20 agricultores de municipios productores de hortalizas en el área sur de la Isla (Santa Isabel, Juana Díaz, Coamo, Salinas y Villalba) para conocer su interés en participar en este esfuerzo educativo y elegir los participantes para el proyecto. Se inscribieron 9 en el proyecto.

Se ofrecieron 5 talleres para capacitar a los productores de hortalizas en los diferentes aspectos del proceso de MIP con el fin de aumentar la producción y la calidad y mantener los niveles de producción en fincas que se caracterizan por tener altos niveles de plagas y enfermedades.

Las áreas en las cuales se capacitó a los productores de hortalizas fueron;

- Monitoreo de plagas y enfermedades (2 talleres)
- Interpretación de etiquetas y rotación de plaguicidas (1 taller),
- Factores internos y externos que contribuyen a los problemas fitosanitarios (1 taller),
- Calibración de equipos de aspersión (1 taller).

Se realizaron dinámicas con los agricultores para facilitar el proceso de aprendizaje. Para reforzar el concepto de rotación de los plaguicidas según sus grupos y modos de acción se hizo lo siguiente:

- Se hicieron tres grupos de 3 agricultores y se asignó dos cultivos por grupo para que trabajaran un plan de aspersiones a 10 días, usando una situación hipotética de alguna plaga en particular y una etapa específica del cultivo, tomando en cuenta la rotación de los productos. Luego se discutió con el resto del grupo cada plan de aspersiones.
- Se trabajó un listado de las principales plagas en las hortalizas y los productos que mejor las controlan.

Luego de los talleres se visitaba la finca para practicar la información cubierta en el taller y aprender sobre las plagas y enfermedades comunes en hortalizas. Se realizaron visitas individuales, cada dos meses, directamente a los sistemas de producción de los agricultores inscritos. Los nueve agricultores aumentaron su conocimiento en cómo llevar a cabo un monitoreo de plagas y enfermedades efectivo, interpretación de las etiquetas de plaguicidas, rotación de plaguicidas y factores internos y externos que contribuyen a los problemas fitosanitarios. Los agricultores adoptaron el monitoreo de plagas y enfermedades en sus

fincas. La mayoría de ellos ya realizaban monitoreo, pero perfeccionaron sus prácticas y aumentaron su reconocimiento y conocimiento sobre plagas y enfermedades. Los agricultores adoptaron la rotación de plaguicidas en sus fincas. Ahora cuentan con los conocimientos y las herramientas para realizar una rotación adecuada, lo cual se corrobora en las visitas a las fincas de los agricultores. Se realizará una última visita individual y un cuestionario post curso durante los próximos dos meses, donde se verificará los nuevos conocimientos adquiridos por los agricultores y la adopción de las prácticas recomendadas, así como la correcta implementación de dichas prácticas.

En las visitas a las fincas se identificaron plagas y enfermedades comunes en hortalizas. A continuación, algunas de las encontradas.

Spodoptera

Escarabajo de la habichuela,
Ceratomyza ruficornis

Picudo del pimiento,
Anthrenus eusei

**Medidores o
"loopers"**

Helicoverpa

Mancha bacteriana en
pimiento.

Fotos: Miguel García & Wanda Almodovar

Proyecto IPM Programs for PR & USVI. NIFA-
USDA-Crop Protection and Pest Management
Program (CPPM)- Extension Implementation
Program (EIP) (2024-03461).

**Añublos
lanoso y
polvoriento**